

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КАЛАМУШЛАР ПОСТНАТАЛ ОНТОГЕНЕЗ ДАВРИДА ЖИГАРНИНГ ЁШГА ОИД МОРФО-ФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ**Илясов А.С.¹, Жуманова Н.Э.^{2,3}, Тошмаматов Б.Н.⁴**¹Навоий Инноватсиялар Университети, Навоий ш., Ўзбекистон²Қорақалпоқ давлат университети, Нукус ш., Қорақалпоғистон, Ўзбекистон³Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон⁴Зармед университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Постнатал онтогенез даврида каламушлар жигарининг ёшга оид морфо-функционал хусусиятлари ўрганишда лаборатория ҳайвонларининг ёш даврийлигига мувофиқ танланган ва уларнинг жисмоний ривожланиши ҳақидаги маълумотларга асосланган. Унга кўра кечки постнатал онтогенезда каламушларнинг ёши куйидагича тақсимланди: 1 ойлик каламушлар - ўспирин; 3 ойлик ҳайвонлар – ювенил ерта репродуктив; 6 ойлик – ёш ҳайвонлар фаол репродуктив; 12 ойлик - етук ёки катта ёшдаги ҳайвонлар репродуктив сўниши даврларида ўрганилди. Тадқиқотнинг морфологик ва морфометрик текширувларини ўтказиш мақсадида жигар 10% нейтралланган формалинда қотирилди, сўнг, концентрацияси ошиб боровчи спиртлар ва хлороформда сувсизлантирилди, умумий қабул қилинган усулларга мувофиқ улардан парафин блоklar тайёрланди. Парафин блоklar 5-8 мкм қалинликда кесилиб, Гематоксилин – еозин усулида бўялди. Тайёрланган гистологик препаратлар ёруғлик микроскопининг 10, 20, 40 объективлари остида жигар тузилмалари морфометрик таҳлилида; каламушлар жигарининг строма-паренхима индекси ва ҳайвонларда жигар гепатоцитларининг ядро-ситоплазматик нисбати таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: каламуш, онтогенез, жигар, микроанатомия, топография, гепатоцит.

AGE-RELATED MORPHO-FUNCTIONAL FEATURES OF THE LIVER DURING POSTNATAL ONTOGENESIS OF RATS**Ilyasov A.S.¹, Jumanova N.E.^{2,3}, Toshmamatov B.N.⁴**¹Navoiy Innovation University, Navoiy, Uzbekistan²Karakalpak State University, Nukus, Karakalpakstan, Uzbekistan³Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan⁴Zarmed University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The study of age-related morpho-functional features of the liver of rats during postnatal ontogenesis was carried out in accordance with the age period of laboratory animals and was based on data on their physical development. Accordingly, the age of rats in late postnatal ontogenesis was divided as follows: 1-month-old rats - adolescents; 3-month-old animals - juvenile early reproductive; 6-month-old - young animals - actively reproductive; 12-month-old - mature or adult animals - were studied during the reproductive extinction period. For the purpose of morphological and morphometric studies, the liver was fixed in 10% neutralized formalin, then dehydrated in alcohols and chloroform of increasing concentration, and paraffin blocks were prepared from them according to generally accepted methods. Paraffin blocks were cut 5-8 μm thick and stained with Hematoxylin - Eosin. The prepared histological preparations were subjected to morphometric analysis of liver structures under 10, 20, 40 objectives of a light microscope; the stroma-parenchyma index of rat liver and the nuclear-cytoplasmic ratio of liver hepatocytes in animals were analyzed.

Key words: rat, ontogeny, liver, microanatomy, topography, hepatocyte.

ВОЗРАСТНЫЕ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕЧЕНИ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ КРЫС¹ Навоийский инновационный университет, г. Навоий, Узбекистан² Каракалпакский государственный университет, г. Нукус, Каракалпакстан, Узбекистан³ Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан⁴ Университет Zarmed, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Исследование возрастных морфо-функциональных особенностей печени крыс в постнатальном онтогенезе проводилось в соответствии с возрастным периодом лабораторных животных и на основе данных об их физическом развитии. Соответственно, возраст крыс в

позднем постнатальном онтогенезе был разделен следующим образом: 1-месячные крысы – подростки; 3-месячные животные – ювенильные животные раннего репродуктивного возраста; 6-месячные – молодые животные – активно репродуктивные животные; Исследовались 12-месячные – зрелые или взрослые животные – в период репродуктивного угасания. Для морфологических и морфометрических исследований печень фиксировали в 10% нейтрализованном формалине, затем обезвоживали в спиртах и хлороформе возрастающей концентрации, и из них готовили парафиновые блоки по общепринятым методикам. Парафиновые блоки нарезали толщиной 5-8 мкм и окрашивали гематоксилином-эозином. Подготовленные гистологические препараты подвергали морфометрическому анализу структур печени под объективами 10, 20, 40 светового микроскопа; анализировали стромально-паренхимный индекс печени крысы и ядерно-цитоплазматическое соотношение гепатоцитов печени у животных.

Ключевые слова: крыса, онтогенез, печень, микроанатомия, топография, гепатоцит.

Кириш. Организмнинг физиологик қариши барча тизимлар ва аъзоларнинг, шу жумладан жигарнинг ҳам қайтмас функционал ва органик қайта қурилиши билан бирга кечади. Кекса ёшдаги беморларда жигар паренхимасининг диффуз ўзгаришларининг энг кенг тарқалган сабаби стеатоз бўлиб, унинг ривожланишида жигар дисфункцияси муҳим рол ўйнайди. Каламуш ва одам жигарининг микроскопик тузилиши ва гепатоцитларнинг ситофизиологик хусусиятлари принципиал жиҳатдан фарқ қилмаслиги кўрсатилган ва одам ва каламуш жигарининг гомологлигини исботловчи маълумотлар лаборатория каламушларида экспериментал тадқиқотлар натижаларини одамга экстраполяция қилиш учун асос бўлади [Зиматкин С.М. ва бошқ. 2016]. Маълумки, жигар кўплаб муҳим функцияларни бажарадиган ҳаётий муҳим аъзо бўлиб, гепатоцитларнинг физиологик муҳим секрецияси - ўтнинг ўн икки бармокли ичакка чиқарилишини таъминлайди. Олинган экспериментал маълумотларни одамга экстраполяция қилиш учун каламуш жигарининг морфофункционал хусусиятларини, уларнинг гистогенези хусусиятларини, постнатал ривожланиш даврини ва катта ҳайвонлар ва одамларда чуқур тушуниш зарур. Каламушларда гепатоцитлар етилиши постнатал даврда 50-60 кунларида тугайди [Зиматкин С.М. ва Марковес Н.И. 2016]. Каламуш жигарининг морфологияси, қон томирлар тизимининг ўзига хос хусусиятлари ўзининг асосий тузилиши бўйича одам жигарининг анатомиясига мос келади. Каламушнинг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири ўт пуфагининг йўқлигидир, шунинг учун жигарда ҳосил бўлган ўт депога тўпланмайди, балки дарҳол ичакка тушади. Шунингдек, каламуш жигари одам жигаридан бўлақлар ва сегментларга бўлиниши билан фарқ қилади [Вдовицова К. 2016., Мужикян А.А., ва бошқ. 2017].

Олимнинг фикрича, гепатоцитларда кўпинча ситоплазматик ёғ вакуолалари бўлади. Купфер хужайралари жигар тўқимасида бир текис жойлашмайди, уларнинг сони ва хужайраларнинг ўзи марказий веналар атрофидагига қараганда перипортал зонада каттароқ бўлади — бу хусусият одам, каламуш ва бошқа сут емизувчиларда кузатилади. Сичқон жигарида Купфер хужайраларининг жойлашувидаги бундай минтақавий дифференциация каламуш жигаридагидек аниқ емас [Манских В.Н. 2016]. Купфер хужайралари гепатоцитлар орасида жойлашган ва жигар синусоид капиллярларининг эндотелиоцитлари билан яқин алоқада бўлган жигар макрофагларидаир [Беннетт Х., 2021]. Морфология ва физиологиянинг долзарб муаммолари орасида экспериментал ҳайвонлар ва одамларда жигарнинг морфофункционал хусусиятлари ва уларнинг турлараро фарқлари тўғрисидаги қиёсий маълумотлар алоҳида еътиборга лойиқдир [Лебедева Е.И. 2015]. Шундай қилиб, бир қатор муаллифларнинг тадқиқотлари шуни кўрсатадики, каламуш жигар бўлақчаларининг тузилиши одам жигар бўлақчаларининг тузилиши ҳақидаги классик тасаввурлардан фарқ қилади. Каламушда гепатоцитлар бирмунча мономорф, катталиги жиҳатидан бир хил бўлади. Аъзонинг ўлчамлари ва шаклидаги аниқ фарқларга қарамай, юқорида келтирилган маълумотлар каламуш жигари тузилишининг гомологиклигини, шунингдек эмбриогенез давомида аъзонинг морфологик ўзгаришларининг ўхшаш динамикасини тасдиқлайди, бу еса ушбу экспериментал ҳайвондан жигарнинг ривожланиш қонуниятларини ўрганиш ва инсоннинг турли касалликлари ҳамда патологик ҳолатларини моделлаштириш учун фойдаланиш имконини беради, бироқ, бу тахминлар уларнинг сабабларини ва каламушларнинг турли линияларида жигар функцияси ва тузилишига потенциал таъсирини яхшироқ тушуниш учун кўшимча тадқиқотларни талаб қилади.

Материал ва усуллари. Тадқиқот 2023 йилдан 2026 йилгача бўлган даврда Бухоро тиббиёт институтининг илмий текшириш лабораториясида ўтказилди. Тадқиқот бошланишидан олдин бир ҳафта мобайнида жинсий етук каламушлар карантин шароитида кузатилди. Ҳеч қандай соматик ёки инфекция касаллик кузатилмагач одатий виварий шароитига ўтказилди. Каламушлар ёшидаги даврларини ўрганиш лаборатория ҳайвонларининг ёш даврийлигига [Западнюк И.П. ва бошқ. 1983]

мувофиқ танланган ва уларнинг жисмоний ривожланиши ҳақидаги маълумотларга асосланган. Янги туғилган каламушларда туклари бўлмайди ва қулоқлари очилмайди. Лаборатория ҳайвонларининг, хусусан, каламушларнинг ёш чегараси қўлланилди 34; 79-б, унга кўра кечки постнатал онтогенезда каламушларнинг ёши қуйидагича тақсимланди: 1 ойлик каламушлар — ўспирин; 3 ойлик ҳайвонлар — ювенил ерта репродуктив; 6 ойлик — ёш ҳайвонлар фаол репродуктив; 12 ойлик — етук ёки катта ёшдаги ҳайвонлар репродуктив сўниш. Бунда 67 та турли ёшдаги, жумладан, ерта постнатал даврдаги 1 кунлик ва кечки постнатал даврдаги 1, 3, 6, 12 ойлик оқ зотсиз каламушлар олинди.

Қўйилган мақсадга эришиш учун ҳайвонлар ҳаётининг 1-кунларида ва 1, 3, 6 ҳамда 12 ойларнинг охирида ерталаб тарозига тортилди ва ефир наркози остида декапитация қилинди. Қорин бўшлиғини очгандан сўнг жигар шаклини ўзгармаслиги учун қорин бўшлиғига 10% ли формалин еритмаси киритилди ва 2 соатга қолдирилди. Сўнг жигар биометрик параметрларини ўрганиш учун макроскопик усул анатомик диссекция ишлатилган. Бунинг учун кичик қайчи ёрдамида жигар ажратиб олинди ва макроскопик таҳлилдан сўнг гистологик препаратлар тайёрланди. Тадқиқотнинг морфологик ва морфометрик текширувларини ўтказиш мақсадида жигар 10% нейтралланган формалинда қотирилди, оқар сувда 2–4 соат ювилгандан сўнг, концентрацияси ошиб борувчи спиртлар ва хлороформда сувсизлантирилди, умумий қабул қилинган усулларга мувофиқ улардан парафин блоklar тайёрланди. Парафин блоklar 5–8 мкм қалинликда кесилиб, гематоксилин–еозин, ван Гизон ва иммуногистохимёвий усулларда бўялди. Тайёрланган гистологик препаратлар ёруғлик микроскопининг 10, 20, 40 объективлари остида жигар тузилмалари морфометрик таҳлил қилинди. Тадқиқот материаллари параметрик таҳлил усулларидадан фойдаланган ҳолда статистик ишловдан ўтказилди. Бошланғич маълумотларни йиғиш, тузатиш, тизимлаштириш ва олинган натижаларни визуализация қилиш Мисрософт Оффисе Ексел 2016 электрон жадвалларида амалга оширилди. Статистик таҳлил ИБМ СПСС Статистисс в.26 дастури ишлаб чиқарувчи – ИБМ Сорпоратион ёрдамида ўтказилди.

Нормал тақсимотга ега микдорий кўрсаткичлар тавсифланганда, олинган маълумотлар вариацион қаторларга бирлаштирилди. Ушбу қаторларда арифметик ўрта қиймат M , стандарт оғиш SD , стандарт хато m ва 95% ишонч интервали 95% ДИ чегаралари ҳисобланди. Муσταқил тўпламларни солиштириш учун Манн–Уитнийнинг U -мезони қўлланилди. Ҳисобланган U -мезон қийматлари белгиланган ишонч даражасидаги танқидий қийматлар билан солиштирилди. Агар ҳисобланган U қиймати танқидий қийматга тенг ёки ундан кичик бўлса, фарқлар статистик аҳамиятли деб қабул қилинди. Статистик жиҳатдан муҳим ўзгаришлар сифатида $P \leq 0,05$ қабул қилинган.

Натижа ва муҳокама. Каламушларда ривожланишнинг янги туғилган даврида жигар стромаси майдони 8,0 % дан 10,0 % гача, жигар паренхимаси еса 90,0 % дан 92,0 % гача ташкил қилган бўлиб, строма-паренхима индекси 0,099 дан 0,002 га тенг бўлган. Янги туғилган каламушлар жигарининг ички тузилиши 3.1.1–расмда кўрсатилган. Каламушларда ривожланишнинг 1 ойлик даврида жигар стромаси майдони 10,0 % дан 14,0 % гача, жигар паренхимаси еса 86,0 % дан 90,0 % гача ташкил қилган бўлиб, строма-паренхима индекси 0,11 дан 0,16 гача бўлган. Каламушлар ривожланишнинг бир ойлик даврида жигарининг ички тузилиши 3.1.2–расмда кўрсатилган. Ривожланишнинг 3 ойлик даврига келиб, жигар стромаси майдони 13,0 % дан 19,0 % гача, жигар паренхимаси еса 81,0 % дан 87,0 % гача ташкил қилиб, строма-паренхима индекси 0,16 дан 0,22 гача етган.

1-расм. Янги туғилган каламушлар жигарининг ички тузилиши: 1. Марказий вена. 2. Синусоид капиллярлар. 3. Глиссон капсуласи. 4. Гепатоцит ҳужайралари. Гематоксилин ва еозин бўёк. Ок. 10 × об. 10.

2-расм. Каламушлар ривожланишининг 1 ойлик даврида жигарининг ички тузилиши: 1. Марказий вена. 2. Синусоид капиллярлар. 3. Глиссон капсуласи. 4. Гепатоцит хужайралари. Гематоксилин ва эозин бўёқ. Ок. 10 × об. 20.

Кечки постнатал онтогенез даврининг 6 ойлигида каламушларда жигар стромаси майдони 18,0 % дан 23,0 % гача, жигар паренхимаси 77,0 % дан 82,0 % гача, строма-паренхима индекси еса 0,22 дан 0,30 гача бўлган. Каламушларнинг 12 ойлик даврида жигар стромаси майдони 21,0 % дан 26,0 % гача, жигар паренхимаси 74,0 % дан 79,0 % гача ташкил қилиб, строма-паренхима индекси 0,26 дан 0,35 гача бўлган. Каламушлар жигарининг строма-паренхима индекси 3.1.1-жадвалда кўрсатилган.

1-жадвал

Каламушлар жигарининг строма-паренхима индекси

ёши кўрсаткичлари	Янги туғилган	1 ойлик	3 ойлик	6 ойлик	12 ойлик
Жигар стромаси %	9,0±0,16	11,7±0,3	16,0±0,5	20,6±0,39	23,4±0,36
Жигар паренхимаси %	91,0±0,16	87,9±0,3	83,7±0,6	80,0±0,39	76,6±0,36
Строма-паренхима индекси	0,099±0,002	0,13±0,004	0,19±0,005	0,26±0,006	0,31±0,006

Шундай қилиб, кечки постнатал даврда каламушлар жигарининг стромаси ўсиш кўрсаткичи 1 ойлик каламушлар ёшига нисбатан 3 ойлик даврда 27,0 % га, жигар паренхимаси 48,0 % га, строма-паренхима индекси еса 31,5 % га ошган. Постнатал ривожланишнинг янги туғилган каламушларда гепатоцит хужайраларининг ўлчами 72 дан 87 мкм² гача, гепатоцит ядросининг ўлчами еса 9,0 дан 11,0 мкм² гача бўлиб, ядро-ситоплазматик нисбат 0,103 дан 0,159 гача ташкил қилади. Янги туғилган каламушлар жигарининг паренхимаси 3.1.5–расмда кўрсатилган. Каламушлар 1 ойлик ёшга тулганда гепатоцит хужайраларининг ўлчами 130 дан 200 мкм² гача, гепатоцит ядросининг ўлчами еса 15,6 дан 35,8 мкм² гача етади. Ядро-ситоплазматик нисбат 0,12 дан 0,21 гача ташкил қилади.

Каламушлар ривожланишининг 3 ойлик даврига келиб гепатоцит хужайраларининг ўлчами 150 дан 230 мкм² гача, гепатоцит ядросининг ўлчами 21,0 дан 40,2 мкм² гача етади. Ядро-ситоплазматик нисбат 0,11 дан 0,19 гача ташкил қилади. Ривожланишнинг 6 ойлик даврига келиб каламушларда гепатоцит хужайраларининг ўлчами 170 дан 250 мкм² гача, гепатоцит ядросининг ўлчами 25,3 дан 45,4 мкм² гача, ядро-ситоплазматик нисбат еса 0,11 дан 0,27 гача ташкил қилади. Постнатал ривожланишнинг 12 ойлик даврида каламушларда гепатоцит хужайраларининг ўлчами 180 дан 270 мкм² гача, гепатоцит ядросининг ўлчами 30,5 дан 53,4 мкм² гача етади. Ядро-ситоплазматик нисбат 0,14 дан 0,24 гача ташкил қилади. Ҳайвонда жигар гепатоцитларининг ядро-ситоплазматик нисбати 3.1.2-жадвалда кўрсатилган.

Шундай қилиб, кечки постнатал даврда каламушларнинг 6 ойлик ёшига нисбатан 12 ойлик даврида жигар гепатоцитларининг ўсиш кўрсаткичи 12,0 % га, гепатоцит ядросининг ўсиш кўрсаткичи еса 17,0 % га ошганлиги аниқланган.

Янги туғилган каламушлар жигарининг асосий гистологик тузилмаларининг морфометрик кўрсаткичлари бўйича таҳлил қилинганда, жигар капсуласининг қалинлиги 23,0 дан 31,0 мкм гача етади. Шу ёшда жигар бўлаги диаметри 888,0 дан 980,0 мкм ни ташкил қилади, бўлақлараро венанинг

кўндаланг ўлчами 140,0 дан 160,0 мкм, бўлакчалараро артерия диаметри 20,0 дан 28,0 мкм, ўт йўли диаметри 30,0 дан 36,0 мкм, марказий венанинг кўндаланг ўлчами 60,0 дан 69,0 мкм, гепатоцитлар диаметри 15,0 дан 17,6 мкм га тенг. Янги туғилган каламушлар жигарининг паренхимаси ва унинг гепатоцитлари 3.1.7–расмда кўрсатилган.

2-жадвал

Хайвонда жигар гепатоцитларининг ядро-ситоплазматик нисбати

ёши кўрсаткичлари	Янги туғилган	1 ойлик	3 ойлик	6 ойлик	12 ойлик
гепотосит ўлчами мкм ²	69,6±1,925	171,9±4,8	182,3±5,1	205±4,8	234±5,0
гепотосит ядросининг ўлчами мкм ²	9,6±0,231	27,0±2,1	29,5±1,2	32,9±1,2	39,5±1,5
ядро-ситоплазматик нисбат ЙСН	0,14±0,004	0,17±0,01	0,16±0,007	0,16±0,01	0,17±0,01

1 ойлик даврга келиб каламушлар жигарининг асосий гистологик тузилмаларининг морфометрик кўрсаткичлари бўйича жигар капсуласининг қалинлиги 34,0 дан 42,0 мкм гача етади. Шу ёшда жигар бўлаги диаметри 900,0 дан 1010,0 мкм ни ташкил қилади, бўлаклараро венанинг кўндаланг ўлчами 160,0 дан 180,0 мкм, бўлакчалараро артерия диаметри 23,0–30,0 мкм, ўт йўли диаметри 33,0 дан 40,0 мкм, марказий венанинг кўндаланг ўлчами 68,0 дан 79,0 мкм, гепатоцитлар диаметри 18,0 дан 23,0 мкм га тенг. Каламушлар ривожланишининг 1 ойлик даврида жигарнинг паренхимаси ва унинг гепатоцитлари 3.1.8–расмда кўрсатилган.

Ривожланишнинг 3 ойлик даврида каламушлар жигарининг асосий гистологик тузилмаларининг морфометрик кўрсаткичлари бўйича жигар капсуласининг қалинлиги 49,0 дан 56,0 мкм гача етади. Шу ёшда жигар бўлаги диаметри 1012,0 дан 1060,0 мкм ни ташкил қилади, бўлаклараро венанинг кўндаланг ўлчами 180,0–200,0 мкм, бўлакчалараро артерия диаметри 25,0–32,0 мкм, ўт йўли диаметри 35,0–42,0 мкм, марказий венанинг кўндаланг ўлчами 89,0–120,0 мкм, гепатоцитлар диаметри 23,0–28,0 мкм га тенг. Каламушлар ривожланишининг 3 ойлик даврида жигарнинг паренхимаси ва унинг гепатоцитлари 3.1.9–расмда кўрсатилган.

3-расм. Каламушлар ривожланишининг 3 ойлик даврида жигарнинг паренхимаси ва унинг гепатоцитлари: 1. Диссе бўшлиғи. 2. Синусоид капиллялар. 3. Гепатоцит хужайралари. 4. Марказий вена. Гематоксилин ва эозин бўёқ. Ок. 10 × об. 40.

Постнатал онтогенезнинг 6 ойлик даврида каламушлар жигарининг асосий гистологик тузилмаларининг морфометрик кўрсаткичлари бўйича жигар капсуласининг қалинлиги 75,0 дан 84,0 мкм гача етади. Шу ёшда жигар бўлаги диаметри 1110,0 дан 1290,0 мкм ни ташкил қилади, бўлаклараро венанинг кўндаланг ўлчами 190,0–220,0 мкм, бўлакчалараро артерия диаметри 27,0–34,0 мкм, ўт йўли диаметри 39,0–45,0 мкм, марказий венанинг кўндаланг ўлчами 130,0–150,0 мкм, гепатоцитлар диаметри 26,0–30,0 мкм га тенг. Каламушлар ривожланишининг 6 ойлик даврида жигар бўлакчасининг тузилиши 3.1.10–расмда кўрсатилган.

4-расм. Каламушлар ривожланишининг 6 ойлик даврида жигар бўлакчасининг тузилиши: 1. Синусоид капиллярлар. 2. Гепатоцит хужайралари. 3. Диссе бўшлиғи. Гематоксилин ва эозин бўёқ. Ок. 10 × об. 40.

Жигар асосий гистологик тузилмаларининг морфометрик кўрсаткичлари бўйича 12 ойлик каламушларда жигар капсуласининг қалинлиги 93,0 дан 101,0 мкм гача етади. Шу ёшда жигар бўлаги диаметри 1290,0 дан 1380,0 мкм ни ташкил қилади, бўлаклараро венанинг кўндаланг ўлчами 210,0 дан 230,0 мкм, бўлакчалараро артерия диаметри 30,0 дан 36,0 мкм, ўт йўли диаметри 43,0 дан 49,0 мкм, марказий венанинг кўндаланг ўлчами 152,0 дан 172,0 мкм, гепатоцитлар диаметри 29,0 дан 33,0 мкм га тенг.

Хулосалар. Бўлакчалараро артериянинг диаметри, марказий венанинг кўндаланг ўлчами ва гепатоцитлар диаметрининг ўсиш кўрсаткичи мос равишда 1,35, 2,51 ва 1,76 марта ошиб, бўлакчалараро артерия диаметрининг ўсиш темпи 0,91 %, марказий венанинг кўндаланг ўлчами 35,3 %, гепатоцитлар диаметрининг ўсиш темпи еса 24,3 % га 1 ойлик ҳайвонларга нисбатан ошган.

Бўлаклараро венанинг кўндаланг ўлчамининг ўсиш кўрсаткичи 1,46 марта ошган, бўлаклараро венанинг кўндаланг ўлчамининг ўсиш темпи 14,0 % га янги туғилган даврига нисбатан 1 ойлик даврида ошган. Каламушларнинг 12 ойлик даврига келиб жигар ўт йўли диаметрининг ўсиш кўрсаткичи 1,39 марта, унинг ўсиш темпи 10,8 % га 6 ойлик даврига нисбатан ошган.

Адабиётлар рўйхати:

- 1.Зиматкин, С. М. 3-62 Гистология, цитология и эмбриология: учебник Минск Вышэйшая школа, 2018. – 477 с
- 2.Зиматкин С.М., Марковец Н.И. Сравнительная анатомия печени и желчевыводящих путей человека и крысы // Вестник Витебского государственного медицинского университета. – 2016. – Т. 15. – № 3. – С. 18–23.
- 3.Вдовиакова К. Хирургическая анатомия желудочно-кишечного тракта и его сосудистой системы у лабораторных крыс. 2016.-11 с
- 4.Мужикян А.А., ва бошқ. «Гистологические изменения в лимфатических узлах крыс при моделировании острого шейного лимфаденита» Международный вестник ветеринарии, № 1, 2017.-75-83 с.
- 5.Манских В.Н. Патология экспериментальных животных ФББ МГУ 2016. – 252 с.
- 6.Беннетт Х., Postnatal Hepatobiliary and Gastrointestinal Systems Development and Impact on ADME Toxicologic Pathology, 2021, Volume 49, Issue 8, pp. 1374–1376
- 7.Лебедева Е.И. Морфофункциональная характеристика печени в норме и при алкогольном поражении Известия Национальной академии наук Беларуси 2015.- №3.- 75–87 с.
- 8.Западнюк И.П., Западнюк В.И., Захария Е.А., Западнюк Б.В. Лабораторные животные. – Рипол Классик, 1983. – 383 с.

Иқтибос учун: Илясов А.С., Жуманова Н.Э., Тошмаматов Б.Н. Каламушлар постнатал онтогенез даврида жигарнинг ёшга оид морфо-функционал хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 378–383. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20642886>